

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ТАЖРИБАДА ОҒИР МЕТАЛЛ ТУЗЛАРИ ТАЪСИРИДА ҲАМДА ГИПОДИНАМИЯ ШАРОИТИДА ТАЛОҚДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР

Бозоров И.Х., Раджабов А.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Оқ зотсиз каламушларнинг гиподинамия ҳолатида алюминий тузларининг қон орқали организмга тез тарқалиши ва тўқима оқсиллари билан тезда бирикиб, ўткир маҳаллий ўзгаришларни юзага келтириши талоқ тўқимасида марказий артерия ва синусоидлар деворида кумулятсияланиши юзага келиши, эрта даврларда қон айланишига кучли таъсир кўрсатиб, гиперплазия ривожланиши аниқланди. Гиподинамия ҳолати, заҳарланишининг кучайиши, кечинининг оғирлашишига сабабчи бўлиб, оқ пулпанинг реактив маркази ва маргинал соҳасининг кичрайишига, Т ва В лимфотситларнинг кўпайишининг тўхташи, қизил пулпада қоннинг тўпланиши, синусларнинг кенгайиши, деворининг склерозга учраши, ёрилиб ўчоқли қон кетиши, шикастланган эритроцитларнинг ортиши ортидан қизил пулпада кўп сонли сидерофаглар пайдо бўлиши ва кўпайиши талоқнинг хужайралараро тузилмаларида гемосидерин кўпайиши, алюминий тузларининг талоқ таркибий қисмларини тезда деструкция аниқланди.

Калим сўзлар: гиподинамия, оқ пулпа, қизил пулпа, талоқ, морфология, морфометрия.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE SPLEEN UNDER THE INFLUENCE OF HEAVY METAL SALTS AND HYPODYNAMIA IN EXPERIMENTAL CONDITIONS

Bozorov I.Kh., Radzhabov A.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. It was found that in the hypodynamia of white-bred rats, aluminum salts rapidly spread through the blood to the body and quickly combine with tissue proteins, causing acute local changes, causing their accumulation in the walls of the central artery and sinusoids in the spleen tissue, having a strong effect on blood circulation in the early stages and developing hyperplasia. Hypodynamia, a condition that aggravates and aggravates the course of intoxication, leads to a decrease in the reactive center and marginal zone of the white pulp, cessation of the proliferation of T and B lymphocytes, accumulation of blood in the red pulp, expansion of the sinuses, sclerosis of their walls, ruptured focal hemorrhages, an increase in damaged erythrocytes, the appearance and proliferation of numerous siderophages in the red pulp, an increase in hemosiderin in the intercellular structures of the spleen, rapid destruction of the components of the spleen by aluminum salts were detected.

Keywords: hypodynamia, white pulp, red pulp, spleen, morphology, morphometry.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЕЗЁНКЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СОЛЕЙ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ И В УСЛОВИЯХ ГИПОДИНАМИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Бозоров И.Х., Раджабов А.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Установлено, что при гиподинамии белых крыс соли алюминия быстро распространяются по организму через кровь и быстро соединяются с белками тканей, вызывая острые местные изменения, накапливаясь в стенках центральной артерии и синусоидов в ткани селезенки, на ранних стадиях сильно нарушая кровообращение и развивая гиперплазию. Гиподинамия, усугубляющая течение интоксикации, приводит к уменьшению реактивного центра и краевой зоны белой пульпы, прекращению пролиферации Т- и В-лимфоцитов, скоплению крови в красной пульпе, расширению синусов, склерозу их стенок, очаговым кровоизлияниям, увеличению поврежденных эритроцитов, появлению и пролиферации многочисленных сидерофагов в красной пульпе, повышению гемосидерина в межклеточных структурах селезенки, быстрому разрушению компонентов селезенки солями алюминия.

Ключевые слова: гиподинамия, белая пульпа, красная пульпа, селезенка, морфология, морфометрия.

Тадқиқотнинг долзарблиги Талоқнинг турли хил келиб чиқадиган омиллар таъсирига юқори сезувчанлиги ва организмдаги биринчилардан бўлиб морфологик ташкилотдаги адаптив

Расм 1. 3 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоқ тўқимасининг гиподинамия ҳолатида морфологик кўриниши.Бўёқ Г-Э. Об 10x10 ок.

1.Талоқ капсуласи юқалашган. 2.Оқ пулпа соҳаси :Реактив марказ-герминатив соҳа кичрайган. 3. Мантий ва маргинал соҳа кичрайган. 4. ПАЛС соҳаси кичрайган.

Эксперимент шароитида 6 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг гиподинамия ҳолатида талоғидаги морфологик ва куммулятив хусусиятларини ўрганиш давомида талоқ капсуласи ва унинг трабекулалари нотартиб кенгроқ қалинлашган, нозик бириктирувчи тўқиманинг нотартиб кенгайганлиги аниқланилди. Талоқ тўқимаси иммун-химоя вазифасида юқори даражада иштирок этиб кейинчалик эса захарланишнинг ортиши ва гипоксик жараёнларнинг ортиши оқибатида талоқ тўқимасида атрофик ўзгаришлар юзага келиши аниқланилди. Талоқ тўқимасида оқ пулпа соҳасида; реактив марказ-герминатив соҳа, шу билан бир қаторда мантий ва маргинал қирғоқлар ҳам кичрайишда давом этганини кўришимиз мумкин. Қон таркибида захарли моддаларнинг ортиши оқибатида ПАЛС соҳаси ҳам (Т-лимфотситлар камайган) кичрайган, артерия кон томири қалинлашган, склеротик ўзгарган. Қизил пулпада нейтрофил инфилтрат ўчоқлар кўпайган, талоқ тасмалари кичрайган, синусоидлар торайган, эритроцитларнинг гемолизи кучайган (расм 2). Юқоридаги патологик жараёнлар 6 ойлик оқ зотсиз каламушларда нисбатан ўрта даражада намоён бўлган. Талоқнинг тўқимасининг атрофиясининг тезда ривожланишига олиб келган.

Расм 2. 6 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоқ тўқимасининг гиподинамия ҳолатида морфологик кўриниши.Бўёқ Г-Э. Об 10x10 ок.

1.Оқ пулпа соҳаси :Реактив марказ-герминатив соҳа кичрайган(морфометрик ўлчамларда). 2. Мантий ва маргинал соҳа кичрайган. 3.Қизил пулпада нейтрофил инфилтрация. 4.Эритроцитлар кучли гемолизи. 5. Талоқ лрабекулалари қалинлашган(Пушти рангда).

Эксперимент шароитида 9 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг гиподинамия ҳолатида талоғидаги морфологик ва куммулятив хусусиятларини ўрганиш давомида талоқ капсуласи ва унинг трабекулалари нотартиб кенгайган ва қалинлашган, зич бириктирувчи тўқиманинг нотартиб кенгайганлиги аниқланди. Талоқ тўқимаси иммун-химоя вазифасида юқори даражада иштирок этиб кейинчалик эса заҳарланишнинг ортиши ва гипоксик жараёнларнинг ортиши оқибатида талоқ тўқимасида гипоплазия ва атрофик ўзгаришлар юзага келиши аниқланди. Талоқ тўқимасида оқ пулпа соҳасида; реактив марказ-герминатив соҳа, шу билан бир қаторда мантий ва маргинал қирғоқлар жуда ҳам кичрайган. Қон таркибида заҳарли моддаларнинг ортиши оқибатида ПАЛС соҳаси ҳам (Т-лимфотситлар камайган) кичрайган, артерия қон томири қалинлашган, склеротик ўзгарган, мукоидли бўкишга хос ўзгарган. Қизил пулпада нейтрофил инфилтрате ўчоқлар кўпайган ва кенгайган, талоқ тасмалари кичрайган, синусоидлар торайган, эритроцитларнинг гемолизи кучайган (расм 3). Юқоридаги патологик жараёнлар 9 ойлик оқ зотсиз каламушларда нисбатан ўрта оғир даражада намоён бўлган. Талоқнинг тўқимасининг атрофиясининг тезда ривожланишига олиб келган.

Расм 3. 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоқ тўқимасининг гиподинамия ҳолатида морфологик кўриниши. Бўёк Г-Э. Об 10x10 ок.

- 1. Қизил пулпада нейтрофил инфилтрация.**
- 2. Эритроцитлар кучли гемолизи.**
- 3. Оқ пулпа соҳаси: Реактив марказ-герминатив соҳа кичрайган (морфометрик ўлчамларда).**
- 4. Мантий ва маргинал соҳа кичрайган (морфометрик ўлчамларда).**

Эксперимент шароитида 12 ойлик оқ зотсиз каламушларнинг гиподинамия ҳолатида талоғидаги морфологик ва куммулятив хусусиятларини ўрганиш давомида талоқ капсуласи ва унинг трабекулалари нотартиб кенгайган ва қалинлашган гиалинозга хос ўзгаришлар, зич бириктирувчи тўқиманинг нотартиб кенгайганлиги аниқланди. Талоқ тўқимаси иммун-химоя вазифасида юқори даражада иштирок этиб кейинчалик эса заҳарланишнинг ортиши ва гипоксик жараёнларнинг ортиши оқибатида талоқ тўқимасида гипоплазия ва чуқур атрофик ўзгаришлар юзага келиши аниқланди. Талоқ тўқимасида оқ пулпа соҳасида; реактив марказ-герминатив соҳа, шу билан бир қаторда мантий ва маргинал қирғоқлар жуда ҳам кичрайган. Қон таркибида заҳарли моддаларнинг ортиши оқибатида ПАЛС соҳаси ҳам (Т-лимфотситлар камайган) кичрайган, артерия қон томири қалинлашган, склеротик ўзгарган, фибриноидли бўкишга хос ўзгарган. Қизил пулпада нейтрофил инфилтрате ўчоқлар кўпайган ва кенгайган, талоқ тасмалари кичрайган, синусоидлар торайган, эритроцитларнинг гемолизи кучайган (расм 4). Юқоридаги патологик жараёнлар 12 ойлик оқ зотсиз каламушларда нисбатан оғир даражада намоён бўлган. Талоқнинг тўқимасининг атрофиясининг тезда ривожланишига олиб келган.

Расм 4. 12 ойлик оқ зотсиз каламушлар талоқ тўқимасининг гиподинамия ҳолатида морфологик кўриниши. Бўёқ Г-Э. Об 10x10 ок. 1. Оқ пулпа соҳаси: Реактив марказ-герминатив соҳа жуда кичрайган, гипоплазияси. 2. Мантий ва маргинал соҳа жуда кичрайган. 3. Қизил пулпада нейтрофил инфилтратсия. 4. ПАЛС соҳа кичрайган, томир девори склеротик ўзгарган. 5. Талоқ трабекулалари қалинлашган.

Хулоса. Биз тадқиқотимизда оғир металл тузлар ва алюминий бирикмаларининг эксперимент шароитида 3-6-9-12 ойлик оқ зотсиз каламушнинг гиподинамия ҳолатида талоқдаги морфологик ва куммулятив хусусиятларини ўрганиш давомида талоқ капсуласи ва унинг трабекулалари нотартиб қалинлашган ва кенгайган (Ван-гизон бўёғи билан бўяб кўрганимизда тўқ пушти рангда бўялиши аниқланилди). Талоқ тўқимаси иммун-ҳимоя вазифасида юқори даражада иштирок этгани ва унинг оқибатида талоқ тўқимасида атрофик ўзгаришлар юзага келганини эса оқ пулпа соҳасида: Реактив марказ-герминатив соҳа кичрайиб қолганидан, шу билан бир қаторда мантий ва маргинал соҳа кичрайганини кўришимиз мумкин. Қон таркибида захарли моддаларнинг ортиши оқибатида ПАЛС соҳаси ҳам (Т-лимфотситлар камайган) кичрайган, қизил пулпада нейтрофил инфилтратсия кўпайган, талоқ тасмалари кичрайган, синусоидлар торайган, эритроцитларнинг гемолизи ортган. Юқоридаги патологик жараёнлар 3-6-9-12 ойлик оқ зотсиз каламушларда ёш улғайган сайин ортиб борди. Талоқнинг тўқимасининг иммун-ҳимоя системасида этишмовчилигига, гипоплазиясига ва атрофиясининг тезда ривожланишига олиб келди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Арлашкина О.М. Морфологические характеристики белой пульпы и дендритных клеток селезенки при экспериментальном канцерогенезе //Иммунология. – 2019. – Т. 40. – №. 2. – С. 17-22.
2. Арлашкина О. Морфология селезенки крыс с врожденным иммунодефицитом при экспериментальном канцерогенезе //Юность большой Волги. – 2016. – С. 369-373.
3. Горбачев Д. О. Кластерный подход в изучении рисков здоровью населения, обусловленных контаминацией пищевых продуктов тяжелыми металлами //Анализ риска здоровью. – 2024. – №. 1. – С. 47-58.
4. Гришан М. А. Физиологические последствия гиподинамии для организма человека //Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2018. – Т. 20. – №. 12. – С. 70-73.
5. Елизарьева Е. Н. Токсическое действие тяжелых металлов //Актуальные вопросы университетской науки. – 2016. – С. 110-120.
6. Левенец С.В., Садовая А.Ю., Савенок М. А. Морфофункциональные изменения показателей селезенки при воздействии различных факторов внешней и внутренней среды //Вестник луганского государственного педагогического университета. Учредители: Луганский государственный педагогический университет. – №. 2. – С. 47-53.

Иқтибос учун: Бозоров И.Х., Раджабов А.Б. Тажрибада оғир металл тузлари таъсирида ҳамда гиподинамия шароитида талоқдаги морфологик ўзгаришлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 6(26). – Б. 422–426. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20672169>